

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10185100>

УДК 347.518

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ИСТОЧНИКОМ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ

А.С. Юданова,

студентка 3 курса, напр. «Юриспруденция»,
ЧОУ ВО «Восточно- Сибирский институт экономики и права»,
г. Иркутск

Аннотация: В статье рассматриваются понятие, признаки источника повышенной опасности, определяется их правовая природа. рассмотрены особенности оснований гражданско-правовой ответственности за причинение вреда источниками повышенной опасности. Определены основные проблемы правоприменения, в частности, порядок учета источников повышенной опасности, механизмы определения размера ущерба и его возмещения. Рассмотрены некоторые аспекты контроля за источниками повышенной опасности. Проанализированы основные подходы к определению правовой сущности источника повышенной опасности в отечественном гражданском праве.

Ключевые слова: источник повышенной опасности, ответственность, ущерб, возмещение ущерба, неделиктное обязательство

LEGAL REGULATION OF LIABILITY FOR CAUSING HARM BY A SOURCE OF INCREASED DANGEROUS

A.S. Yudanova,

3rd year student, direction "Jurisprudence",
Private educational institution of higher education "East Siberian Institute
of Economics and Law",
Irkutsk

Annotation: The article discusses the concept, signs of a source of increased danger, and determines their legal nature. The features of the grounds for civil liability for causing harm by sources of increased danger are considered. The main problems of law enforcement are identified, in particular, the procedure for accounting for sources of increased danger, mechanisms for determining the amount of damage and its compensation. Some aspects of control over sources of increased danger are considered. The main approaches to determining the legal essence of the source of increased danger in domestic civil law are analyzed.

Keywords: source of increased danger, liability, damage, compensation for damage, tortious obligation

Обязательство по возмещению вреда, причиненного источником повышенной опасности, относится к внедоговорным охранительным обязательствам, имеет свои особенности и как следствие выделяется в отдельный специальный деликт.

Внедоговорные охранительные обязательства возникают в результате правонарушения и призваны обеспечить защиту субъективных гражданских прав лица и его охраняемых законом интересов.

По общему правилу нормы обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности должны применяться при отсутствии договорных отношений между причинителем вреда и потерпевшим за некоторыми исключениями.

Спорным в юридической литературе является вопрос об условиях и основаниях гражданско-правовой ответственности. Нередко эти термины воспринимают как синонимы и допускают их смешение, что является ошибочным. Основание деликтной ответственности представляет собой юридический факт, с которым связано нарушение субъективного права потерпевшего. А требования, которые характеризуют это основание, закреплены в законе и обуславливают применение соответствующих санкций, называются условиями ответственности. Поэтому, указанные категории хоть и тесно взаимосвязаны, но не тождественны [1]. Иными словами условия деликтной ответственности представляют собой элементы

состава гражданского правонарушения, а в совокупности эти условия образуют основание возникновения деликтных обязательств [2].

По общему правилу, одним из оснований возникновения обязательств является причинение вреда лицу (п. 2 ст. 307 ГК РФ). Вопрос же об основаниях гражданско-правовой ответственности за причинение вреда подвержен широкому обсуждению в научной доктрине.

В.Т. Смирнов и А.А. Собчак указывают, что в большинстве случаев основанием деликтной ответственности признают состав гражданского правонарушения, состоящего из совокупности отдельных элементов как юридических фактов. Эти условия деликтной ответственности соответствуют условиям гражданско-правовой ответственности, поскольку первая является разновидностью последней [3].

Дискуссии вокруг данной проблемы строятся на двух моментах: есть ли еще основания, помимо состава правонарушения и какие его элементы влекут возникновение ответственности [4].

По мнению правоведа В.А. Ойгензихта в качестве субъективного основания ответственности вследствие причинения вреда источником повышенной опасности необходимо рассматривать риск. Под риском как субъективной категорией понимается психически осознанное отношение субъекта к допущению отрицательных имущественных последствий [5]. Указания на такие последствия закреплены в законе. Исходя из презумпции знания закона следует, что владелец источника повышенной опасности заранее осведомлен о потенциальной опасности и рискованности такого поведения и готов нести соответствующее бремя [6].

С мнением В.А. Ойгензихта был солидарен С.Н. Братусь. Высказываясь о его позиции как правильной и обоснованной, признавал такое толкование риска убедительным объяснением сущности объективной ответственности особенно в условиях ускоряющихся социально-экономических процессов. Также им было высказано спорное суждение о принципе риска как основании деликтной ответственности, вытесняющем принцип вины. Примечательно, что хотя большинство положений теории риска выглядят убедительно и сама теория весьма востребована среди ученых, главенствующую роль как в отечественной, так и в

зарубежной цивилистической науке она не заняла ввиду своей незавершенности. Поэтому с последним суждением С.Н. Братуся сложно согласиться.

Профессор Е.А. Суханов усматривает факт причинения вреда, как основание деликтной ответственности. При этом отмечает, что представление вреда как условия деликтной ответственности является противоречивым: «если налицо вред, то некорректно говорить, что он является условием ответственности за этот вред» [7]. Применительно к ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности ее субъективным основанием ученый считал риск.

Наличие вреда (факт причинения вреда) рассматривается многими теоретиками как основание возникновения обязательства по возмещению вреда источником повышенной опасности [8].

Г.К. Матвеев под общим основанием гражданско-правовой ответственности понимал совершение гражданского правонарушения, состав которого представляет совокупность четырех классических элементов. Соответственно, наступление гражданско-правовой ответственности возможно при установлении всех этих элементов. Однако законодательством четко регламентированы случаи, ответственность по которым наступает и при неполном составе правонарушения. Этими случаями является привлечение к безвиновной ответственности [9]. «Именно закон предусматривает, что ответственность в гражданском праве возможна независимо от вины» [6]. Большинство авторов полагают, что состав правонарушения, порождающий гражданско-правовую ответственность при причинении вреда, может быть как полным, так и усеченным. Примером усеченного состава гражданского правонарушения является причинение вреда источником повышенной опасности.

В соответствии с правилами ст. 1064 ГК РФ для наступления общей деликтной ответственности необходимы следующие условия:

1. Непосредственное наступление вреда.
2. Противоправное поведение причинителя вреда.
3. Причинная связь между противоправным поведением и наступлением вреда.
4. Вина правонарушителя.

Установление указанных условий ответственности по деликтным обязательствам образует полный состав гражданского правонарушения. Наличие этих условий должно быть в действиях или бездействии лица, которому предъявляется требование о возмещении вреда. Неустановление хотя бы одного условия может повлечь освобождение лица от соответствующей ответственности. При отсутствии вины правонарушителя остается обязанность возмещения вреда потерпевшему [3].

Для выявления присущих исследуемому обязательству условий наступления ответственности необходимо провести анализ общих условий, упомянутых выше.

Первым и обязательным условием ответственности за причинение вреда по деликтным обязательствам вообще и источником повышенной опасности в частности является непосредственно вред. Руководствуясь положениями статьи 1064 ГК РФ об общих основаниях возмещения вреда, можно сделать вывод, что отсутствие вреда, как обязательного условия наступления ответственности, не порождает деликтного обязательства. Другими словами без вреда не может быть ответственности, так как нечего возмещать. Под вредом следует понимать нарушение субъективных прав физических и юридических лиц вследствие повреждения или уничтожения, принадлежащего им имущества, а также причинения увечья или смерти физическому лицу. Вред может выражаться в форме неблагоприятных последствий имущественного и (или) неимущественного характера или умаления материальных и (или) нематериальных благ. Как следует из определения, вред может быть причинен как физическому, так и юридическому лицу. В отношении первого вред может носить как личный, так и имущественный характер, в отношении же юридического лица вред может быть причинен лишь его имуществу.

В зависимости от характера нарушенных гражданских прав выделяют имущественный и неимущественный вред. Под имущественным вредом следует понимать убытки, а под неимущественным – моральный вред. Понятие первого раскрыто в ст. 15 ГК РФ, а понятие второго – в ст. 151 ГК РФ.

Имущественным вредом считается уничтожение или порча имущества, упущенная выгода, лишение запланированного дохода

или его части, несение дополнительных расходов и других убытков. Такой вред возможно компенсировать в натуре, либо путем уплаты денежной суммы.

При нарушении личных неимущественных прав гражданина или посягательстве на его нематериальные блага возникает моральный вред, который выражается в переносе потерпевшим физических и нравственных страданий. При возникновении такого обязательства главным образом подлежит возмещению имущественный вред, так как у умершего могли быть на иждивении члены семьи, оставшиеся без материальных средств к существованию в результате его смерти или родственники понесли расходы на захоронение умершего и т.д. Однако в предусмотренных законом случаях, наряду с возмещением имущественного вреда, осуществляется компенсация морального вреда.

В постановлении Пленума Верховного суда РФ № 10 предусмотрено развернутое определение морального вреда, а также открытый перечень случаев, характеризующих моральный вред/

Применительно к источнику повышенной опасности, то при причинении им вреда жизни или здоровью граждан по решению суда моральный вред компенсируется в денежной форме независимо от вины причинителя вреда (ст. 1100, 1101 ГК РФ). В случае же причинения морального вреда источником повышенной опасности физическому лицу действиями (бездействием), нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на другие нематериальные блага компенсация возможна при наличии вины причинителя как обязательного условия наступления ответственности за причинение морального вреда. При нарушении такими действиями (бездействием) имущественных прав моральный вред компенсируется только в случаях указанных в законе. В связи с тем, что современные источники гражданского права таких указаний не имеют, следует вывод, что компенсация морального вреда, причиненного источником повышенной опасности, нарушающим имущественные права физического лица, не предусматривается [10].

Примечательно, что моральный вред не может быть подвержен точной материальной оценке. Однако размер его возмещения определяется судом приблизительно исходя из требований разумности

и справедливости, индивидуальных особенностей потерпевшего и других обстоятельств дела [11].

Компенсация морального вреда положительно влияет на нравственное состояние потерпевшего, создает веру в справедливость, чувство защищенности. Суть ее заключается в смягчении тяжести моральной и физической травмы, способствуя более полной защите интересов личности. При отсутствии такой категории как моральный вред, перенесенные потерпевшими страдания оставались бы без защиты, что влекло усиление их переживаний. Также компенсация морального вреда оказывает воспитательное воздействие на делинквента, путем возложения на него бремени издержек, которые несет потерпевший.

«Таким образом, основное отличие возмещения имущественного вреда от морального состоит в том, что последний не поддается точному денежному подсчету и взыскивается исключительно с целью смягчения тяжелого эмоционально-психологического состояния потерпевшего» [3].

В ст. 1079 ГК РФ сформулирована законодательная презумпция ответственности владельца источника повышенной опасности. В статье предусматривается, что владелец источника повышенной опасности должен возместить причиненный источником вред, если не сможет доказать либо вину потерпевшего в этом либо действие обстоятельств непреодолимой силы. Не имеет значения виновен ли владелец в причинении вреда или нет. Тем самым законодатель предусматривает ответственность без вины. Это является ключевой особенностью ответственности за вред причиненный источником повышенной опасности. Вина как условие наступления деликтной ответственности не учитывается при установлении ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности.

В настоящее время в юридической доктрине существуют различные трактовки противоправного поведения. В ГК РФ также отсутствует понятие противоправного поведения. Некоторые ученые склоняются к мнению, что противоправность подразумевает нарушение либо норм объективного права, либо субъективных прав граждан и юридических лиц. Другие придерживаются позиции, что для противоправности необходимо нарушение и того и другого права.

Думается, что последняя позиция является более верной. Вред, проявляясь в имущественной сфере потерпевшего, всегда связан с нарушением субъективных прав потерпевшего, так как то или иное имущество принадлежит кому-либо на основании соответствующего субъективного права. Субъективное же право существует лишь постольку, поскольку существует норма права, на основе которой оно возникло и благодаря которой охраняется. Логично поэтому предположить, что действие, нарушающее субъективное право, нарушает, как правило, соответствующую норму права и потому противоправно [12]. Например, профессор Е.А. Суханов противоправным признает поведение лица, которое, во-первых, нарушает норму права и, во-вторых, одновременно нарушает субъективное право другого конкретного лица. Закон исходит из презумпции противоправности поведения, повлекшего причинение вреда, что вытекает из принципа генерального деликта. В соответствии с этим принципом всякое причинение вреда личности или имуществу следует рассматривать как противоправное, если законом не предусмотрено иное. Из названного принципа следует также, что на потерпевшего не возлагается обязанность доказывать противоправность поведения причинителя вреда, ибо она предполагается (презюмируется) [7]. Ввиду этого, противоправность не имеет значения условия ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности, наличие которого необходимо устанавливать.

Важно указать, что специфической особенностью рассматриваемого обязательства является отсутствие фактического причинителя вреда. «По общему правилу ни характеристика владельца источника повышенной опасности, ни характеристика его поведения не имеют значения для возникновения данного обязательства» [8]. Непосредственным орудием причинения вреда здесь признается источник повышенной опасности, иными словами вред причиняется не субъектом, а источником повышенной опасности, вследствие его действия или проявления опасных вредоносных свойств. На этот факт указывает Пленум Верховного суда в своем постановлении (абз.4 п.18) [13]. Вред должен быть результатом действия или проявления вредоносных свойств объекта. Поэтому если вред причинен хотя бы при эксплуатации источника

повышенной опасности, но вне связи с его повышенными вредоносными свойствами, ответственность наступает на общих основаниях.

Наиболее затруднительной задачей в гражданской ответственности является выявление причинно-следственной связи. Вопрос о причинности тех или иных юридических фактов, порождающих гражданские правоотношения всегда вызывал оживленные дискуссии в науке. Суждения правоведов на эту тему вылились во множество различных теорий, нашедших отражение в доктрине, каждая из которых в различной степени содействует решению практических задач. Однако в целом ни одна не раскрывает проблему причинной связи во всей ее полноте [7]. Связь между противоправным поведением и наступившим вредом, связь причины и следствия, так называемая бинарная, или двухзвенная связь это философская категория, отражающая объективную взаимосвязь двух явлений, одно из которых выступает причиной, предшествует второму и вызывает его, а второе – его следствием, результатом действия первого. Важно учитывать, что причинная связь имеет объективный характер, т.е. является реально существующей, а не в нашем сознании, связью между явлениями [14]. Нередки случаи, когда причинно-следственная связь очевидна, тем не менее, процесс доказывания ее существования может быть затруднительным. В помощь могут быть привлечены эксперты, специализирующиеся в соответствующей области, для проведения экспертизы и дачи заключения по обстоятельствам дела. Установление причинной связи является обязательным условием, так как делинквент может быть привлечен к ответственности лишь за тот вред, который вызван именно его поведением. Если же отсутствует причинная связь, то исключается ответственность и соответственно вред вызван не поведением ответчика, а наступил в результате других причин. Доказывание причинно-следственной связи лежит на стороне истца, т.е. в отличие от вины не резюмируется. При рассмотрении судами дел о причинении вреда источником повышенной опасности причинно-следственная связь считается установленной, если предоставлены надлежащие доказательства того, что:

– проявление вредоносных свойств источника повышенной опасности предшествовало во времени причиненному ущербу;

– проявление вредоносных свойств породило соответствующий вред.

В связи с изложенным, необходимыми условиями для наступления ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности выступают:

Факт причинения вреда;

Причинно-следственная связь между действием или проявлением вредоносных свойств источника повышенной опасности и наступившим вредом.

Предусмотренная законодателем особенность ответственности за вред, причиненный источником повышенной опасности, наступающая независимо от вины субъекта, позволяет судам при квалификации дел не учитывать вину как условие указанной деликатной ответственности. Поэтому условием ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности вина не является.

Условием отмеченной ответственности не следует признавать и противоправность поведения владельца источника повышенной опасности, поскольку вред причиняется непосредственно материальным объектом и может быть причинен как при правомерных действиях субъекта (например, водитель, управляя автомобилем при соблюдении правил дорожного движения, совершил наезд на внезапно выскочившего на проезжую часть ребенка), так и вследствие противоправных действий (проезд на запрещающий сигнал светофора и наезд на переходящего дорогу пешехода). Ключевую роль играет характеристика источника повышенной опасности, установление его вредоносных свойств.

Список литературы

[1] Смирнов В.Т. Общее учение о деликтных обязательствах в советском гражданском праве: Учебное пособие. / В.Т. Смирнов, А.А. Собчак – Л.: Изд-во ЛГУ, 1983. 56 с.

[2] Агибалова Е.Н. Состав гражданского правонарушения как основание деликтной ответственности / Е.Н. Агибалова // Налоги. – 2010. N 7. 17 с.

[3] Тебряев А.А. Общее основание и условия возникновения мер ответственности и мер защиты вследствие причинения вреда источником повышенной опасности / А.А. Тебряев // Юрист. – 2002. № 6. 2 с.

[4] Редин М.П. Об общих основаниях ответственности за причинение вреда и соотношении статей 1064, 1079 ГК РФ / М.П. Редин // Российская юстиция. – 2008. № 8. 15 с.

[5] Ойгензихт В.А. Проблемы риска в гражданском праве. / В.А. Ойгензихт – Душанбе: Ирфон, 1972. 77-78 с.

[6] Азми Д.М. Концепция безвиновной ответственности: содержание, трактовки, оценка / Д.М. Азми // Законодательство и экономика. – 2011. № 7. 41 с.

[7] Российское гражданское право В 2 т. Т. 2. Обязательственное право: Учебник / отв. ред. Суханов Е.А. – М.: Статут, 2011. 1084 с.

[8] Соломин С.К. К вопросу о понятии источника повышенной опасности / С.К. Соломин, Н.Г. Соломина // Закон. – 2014. № 12. 83 с.

[9] Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. / Г.К. Матвеев – М.: Юрид. лит., 1970. 6, 7 с.

[10] Буркова Л.Н. Компенсация морального вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих / Л.Н. Буркова // Новые технологии. – 2010. № 1. 88 с.

[11] Российское гражданское право В 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник / отв. ред. Суханов Е.А. – М.: Статут, 2014. 458 с.

[12] Внедоговорные охранительные обязательства: учебное пособие / под ред. Головизнина А.В. – М.: Юстицинформ, 2015. 56 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Smirnov V.T. General doctrine of tort obligations in Soviet civil law: Textbook. / V.T. Smirnov, A.A. Sobchak – L.: Leningrad State University Publishing House, 1983. 56 p.

[2] Agibalova E.N. Composition of a civil offense as a basis for tortious liability / E.N. Agibalova // Taxes. – 2010. N 7. 17 p.

[3] Tebryaev A.A. General basis and conditions for the emergence of liability measures and protective measures due to harm caused by a source of increased danger / A.A. Tebryaev // Lawyer. – 2002. No. 6. 2 p.

[4] Redin M.P. On the general grounds of liability for causing harm and the relationship between Articles 1064 and 1079 of the Civil Code of the Russian Federation / M.P. Redin // Russian justice. – 2008. No. 8. 15 p.

[5] Eugenzikht V.A. Problems of risk in civil law. / V.A. Eugensicht – Dushanbe: Irfon, 1972. 77-78 p.

[6] Azmi D.M. The concept of innocent responsibility: content, interpretation, assessment / D.M. Azmi // Legislation and economics. – 2011. No. 7. 41 p.

[7] Russian civil law In 2 vols. T. 2. Law of obligations: Textbook / rep. ed. Sukhanov E.A. – M.: Statute, 2011. 1084 p.

[8] Solomin S.K. On the issue of the concept of a source of increased danger / S.K. Solomin, N.G. Solomina // Law. – 2014. No. 12. 83 p.

[9] Matveev G.K. Grounds for civil liability. / G.K. Matveev – M.: Legal. lit., 1970. 6, 7 p.

[10] Burkova L.N. Compensation for moral damage caused by activities that create an increased danger for others / L.N. Burkova // New technologies. – 2010. No. 1. 88 p.

[11] Russian civil law, 2 vols. T. 1. General part. Property right. Inheritance law. Intellectual rights. Personal non-property rights: Textbook / rep. ed. Sukhanov E.A. – M.: Statute, 2014. 458 p.

[12] Non-contractual protective obligations: textbook / ed. Goloviznina A.V. – M.: Justitsinform, 2015. 56 p.

© А.С. Юданова, 2023

Поступила в редакцию 29.09.2023

Принята к публикации 13.10.2023

Для цитирования:

Юданова А.С. Правовое регулирование ответственности за причинение вреда источником повышенной опасности // Инновационные научные исследования. 2023. № 10-1(33). С. 85-96. URL: <https://ip-journal.ru/>